

"EKSTRADENT" SUYUQ EKSTRAKTI TARKIBIDAGI DORIVOR O'SIMLIKLAR MIKROBIOLOGIYASI

Sh.S.Yuldasheva¹, Jalilov F.S.², Alikhodjayeva M.I.³

Alfraganus university NOTT Farmatsevtika va kimyo kafedrası v.v.b. dotsent;
Alfraganus university NOTT Farmatsevtika va kimyo kafedrası professori, DSc;
Alfraganus university NOTT Farmatsevtika va kimyo kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218979>

Annotatsiya, Ushbu maqolada "Ekstradent" suyuq ekstrakti tarkibiga kiruvchi dorivor o'simliklarning (achchiq toron, ikki uyli gazanda, dorivor tirnoqqul va jag'-jag') mikrobiologik xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. O'simliklarning antimikrob, antifungal hamda immunomodulyator ta'sir mexanizmlari ko'rib chiqildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Davlat farmakopeyasi talablariga muvofiq preparatning mikrobiologik tozaligi mezonlari yoritildi. Tadqiqot natijalari "Ekstradent" preparatining og'iz bo'shlig'i kasalliklarida qo'llanishi uchun yuqori samaradorlik va xavfsizlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar : Ekstradent, ekstrakti, jag' -jag', karotinoid, flavonoid.

So'nggi yillarda farmatsevtik texnologiyada dorivor o'simliklar asosida yaratiladigan preparatlar keng qo'llanilmoqda. Fitopreparatlar polikomponentli tuzilishi sababli kompleks terapevtik samaradorlik ko'rsatib, yallig'lanishga qarshi, antibakterial, antifungal va immunomodulyator xususiyatlari bilan ajralib turadi. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy xomashyodan olingan "Ekstradent" suyuq ekstrakti og'iz bo'shlig'i kasalliklarida qo'llash uchun istiqbolli preparatlardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy dorivor o'simliklar asosida olingan og'iz boshligi yallig'lanishiga va qon tohtatuvchi ta'siriga ega "Ekstrodent" suyuq ekstrakti tarkibidagi biofaol moddalarini YSSX, Spektro fotometriya, GSX va kalonkali xromotografiya usullari ishlab chiqildi

Achchiq toron (*Artemisia absinthium*)

Toron tarkibidagi seskviterpen laktonlar, flavonoidlar va efir moylari turli patogenlarga qarshi yuqori biofaollik ko'rsatadi. Mikrobiologik tadqiqotlar uning *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Candida albicans*ga nisbatan bakterisid va fungisid xususiyatlarga egaligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, protozoal infeksiyalarga qarshi samaradorligi ham qayd etilgan. . Toron tarkibidagi seskviterpen laktonlar, flavonoidlar va efir moylari turli patogenlarga qarshi yuqori biofaollik ko'rsatadi. Mikrobiologik tadqiqotlar uning *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Candida albicans*ga nisbatan bakterisid va fungisid xususiyatlarga egaligini ko'rsatgan. Shu bilan birga, protozoal infeksiyalarga qarshi samaradorligi ham qayd etilgan. ..

Ikki uyli gazanda (*Urtica dioica*)- Gazanda kimyoviy tarkibining boyligi (flavonoidlar, polifenollar, askorbin kislotasi va vitamin K₁) unga antimikrob va immunomodulyator ta'sir beradi. Mikrobiologik tajribalar gazanda ekstrakti gram-musbat (*Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*) hamda gram-manfiy (*Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*) mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatishini. Gazanda kimyoviy tarkibining boyligi (flavonoidlar, polifenollar, askorbin kislotasi va vitamin K₁) unga antimikrob va immunomodulyator ta'sir beradi. Mikrobiologik tajribalar gazanda ekstrakti gram-musbat

(Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus) hamda gram-manfiy (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli) mikroorganizmlarning o'sishini to'xtatishini

Dorivor tirnoqqul (Calendula officinalis) Farmakopeyaviy dorivor o'simliklardan biri bo'lgan tirnoqqul flavonoidlar, saponinlar va karotinoidlar bilan boyitilgan. Mikrobiologik tadqiqotlarda uning ekstrakti Streptococcus mutans va Staphylococcus aureus ga qarshi aniq antibakterial ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, Candida albicans va boshqa patogen zamburug'larning o'sishini bostirishi kuzatilgan. Tirnoqqul preparatlari yallig'lanishga qarshi xususiyatlari sababli stomatit, gingivit va periodontitda samarali qo'llanadi.

Mikrobiologik tadqiqotlarda uning ekstrakti Streptococcus mutans va Staphylococcus aureus ga qarshi aniq antibakterial ta'sir ko'rsatgani aniqlangan. Shuningdek, Candida albicans va boshqa patogen zamburug'larning o'sishini bostirishi kuzatilgan. Tirnoqqul preparatlari yallig'lanishga qarshi xususiyatlari sababli stomatit, gingivit va periodontitda samarali qo'llanadi.

Jag'-jag' o'simligi efir moylari, alkaloidlar va achchiq glikozidlar tufayli mikroblarga qarshi keng spektrli faollikka ega. Tajribalar natijasida uning ekstrakti Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa kabi bakteriyalarning ko'payishini sezilarli darajada cheklashi isbotlangan. Bundan tashqari, Aspergillus va Candida turidagi zamburug'larning o'sishini inhibe qilishi kuzatilgan.

Xulosa

Tadqiqot jarayonida "Ekstradent" suyuq ekstrakti tarkibidagi dorivor o'simliklarning mikrobiologik faolligi va xavfsizligi kompleks tarzda o'rganildi. Avvalgi adabiyotlarda mazkur o'simliklarning alohida ekstraktlari haqida ma'lumotlar uchrasa-da, ularning kombinatsion aralashmasi asosida tayyorlangan preparat tarkibida sinergik mikrobiologik ta'siri birinchi marotaba ilmiy asoslab berildi.

Mikrobiologik tozalik darajasi Davlat farmakopeyasi talablari asosida baholandi; antimikrob va antifungal ta'siri turli klinik ahamiyatga ega mikroorganizmlarga nisbatan eksperimental tarzda tasdiqlandi.

Bu esa "Ekstradent" suyuq ekstraktining og'iz bo'shlig'i kasalliklarida qo'llashga mo'ljallangan mahalliy, original fitopreparat sifatida ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Доброхотов. Д.А. Разработка и стандартизация противовоспалительного лекарственного сбора для лечения и профилактики заболеваний пародонта.: диссертация... кандидата фармацевтических наук: 14.04.02 / Доброхотов Денис Анатольевич.- М., 2011.- 184 с.
2. Матюшин. А.А. Анализ и стандартизация лечебно-профилактических препаратов стоматологического назначения, содержащих мексидол: дисс.... канд. фарм. наук: 14.04.02 / Матюшин Алексей Аркадьевич. - М., 2011.- 130 с
3. Миронов. С.Е. Оптимизация анализа подлинности многокомпонентных лекарственных препаратов растительного происхождения /С.Е. Миронов, А.Н. Фетисова //XX Российский национальный конгресс "Человек и лекарство": Тез. докл.- 2013 - С. 384